

УДК 347.962

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206225>

І.В. ЮРЕВИЧ,

доцент кафедри організації судових і правоохоронних органів
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;

GSCID: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHuijHMAAAAJ>

Л.Е. МХІТАРЯН,

студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СУДІ: АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

I.V. YUREVICH,

Ass. Professor, Chair of Organization of Judicial and Law-Enforcement Bodies
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine;

GSCID: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHuijHMAAAAJ>

L.E. MKHITARYAN,

Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine,
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

SETTLEMENT OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN COURT: ANTI-CORRUPTION PRINCIPLES AND ETHICAL ASPECTS

У міжнародно визнаних Бангалорських принципах поведінки суддів проголошено, що довіра громадськості до судової системи, до морально-авторитету та чесності судової влади займає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві [1]. Однією з найбільш гострих проблем судового управління, невирішеність якої підриває довіру суспільства до судів, негативно впливає на ефективність та результативність діяльності останніх, стає потенційним джерелом корупційних дій, є конфлікт інтересів. Виявлення механізмів запобігання конфлікту інтересів у суді є актуальною міждисциплінарною проблемою.

Конфлікт інтересів під час здійснення правосуддя може виникнути безпосередньо під час здійснення повноважень суддею і призвести до порушення принципів незалежності і неупередженості судової влади, справедливого судового розгляду, об'єктивності у прийнятті рішень. Також у діяльності інших працівників суду, які можуть намагатися вплинути на процес розгляду справ суддями, просувати чи рекомендувати для працевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід установлених процедур, з наданням необґрунтованих переваг тощо. Усвідомлення вагомості зазначеної проблеми та максимальне її врегулювання шляхом поєднання антикорупційних засад та етичних засобів постає одним із напрямків її вирішення.

Проблеми антикорупційних стандартів, суддівської етики та уникнення конфлікту інтересів були предметом численних наукових досліджень та публікацій представників різних галузей правової науки, зокрема, на рівні дисертації це є роботи Л. Аркуши, А. Гайдука, М. Мельника, О. Терещука, Є. Невмержицького тощо. Також вивчали дану проблематику В. Борисов, Ю. Баулін, С. Іваницький, Л. Москвич, О. Овчаренко, М. Хавронюк та інші вчені. Зважаючи на наявні прогалини в дослідженнях означених вчених, метою статті є визначення основних способів та форм здійснення порушення принципу конфлікту інтересів, контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, а також основних заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів з метою відновлення та зміцнення довіри суспільства до судової системи, підвищення рівня дотримання етичних стандартів в поведінці суддів та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності суддів.

За даними соціологічних досліджень, зокрема «Барометра Світової Корупції» (Global Corruption Barometer) від Transparency International та Gallup International Association, найкорумпованішою сферою українці вважають судову владу (66 відсотків). Подібні результати продемонстрували підсумки дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова: судову владу українці вважають найбільш корумпованою сферою, а 47 відсотків опитуваних вважають, що у судовій владі корупцією охоплено все. За даними Світового Індексу Правосуддя (World Justice Project – Rule of Law Index), Україна у сфері «відсутність корупції» в судовій системі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих країн. Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 роки» одним з заходів запобігання корупції у судовій системі повинно бути врегулювання питань конфлікту інтересів у діяльності представників судової влади [2].

Для комплексного дослідження конфлікту інтересів у суді, на нашу думку, першочергово необхідно визначити поняття конфлікту інтересів, і, зокрема, інтересу у загальнотеоретичному розумінні. Відповідно до соціологічного підходу, інтерес – це активна скерованість людини на різноманітні об'єкти, засвоєння яких оцінюється нею як благо. Інтерес є реальною причиною діяльності соціальних суб'єктів, спрямованою на задоволення певних потреб та мотивів особистостей і соціальних груп. Специфіка інтересів визначається, насамперед, становищем і роллю цих суб'єктів у системі суспільних відносин, оскільки відомо, що суспільство – це соціальний організм, який складається із сукупності відносин, взаємодіючих суб'єктів, які мають свої інтереси, що можуть не збігатися один з одним [3, с.12]. Саме тому у процесі функціонування державної влади (і судової у тому числі) виникають найрізноманітніші «конфлікти інтересів» – між приватними та суспільно-правовими інтересами, обов'язками, службовими повноваженнями, особистими та груповими, груповими та державними, міжособистими інтересами тощо. Та на теренах державно-управлінських розвідок при вживанні терміну «конфлікт інтересів» мають на увазі саме перший його вид – конфлікт між приватними інтересами та суспільно-правовими інтересами, обов'язками, службовими повноваженнями. Це вказує на його визначальну роль у діяльності органів державної влади [4, с.108].

Антикорупційне законодавство закріплює наступні види конфлікту інтересів: реальний, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень службовою особою, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, та потенційний, що лише може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття службовою особою рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання своїх повноважень (ст.1 Закону України «Про запобігання корупції») [5]. У Законі України «Про судоустрій та статус суддів» про конфлікт інтересів згадується лише в аспекті підстав дисциплінарної відповідальності суддів, серед яких – неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суддею Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, а також у контексті відповідного повноваження Ради суддів України з розгляду зазначеного питання та його врегулювання, здійснення контролю в цій сфері (пп.6–10 ст.133) [6].

Що стосується інших працівників суду: секретарів судового засідання, судових розпорядників, працівників архіву та інших, на яких дія Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не поширюється, то питання конфлікту інтересів цього кола службовців необхідно вирішувати відповідно до законодавства про державну службу. Закон України «Про державну службу» також, на нашу думку, не надто досконало врегульовує питання конфлікту інтересів державних службовців, оскільки про нього йдеться лише у п.10 ст.8 цього Закону, який закріплює обов'язок державного службовця запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що зокрема питання конфлікту інтересів регулюється нормами антикорупційного законодавства, визначаючи понятійний апарат, встановлюючи заходи врегулювання конфлікту інтересів та уповноважених суб'єктів [7].

З іншої сторони, конфлікт інтересів за своєю природою і змістом є більшою мірою моральною колізією державних інтересів та особистих інтересів особи, що займає відповідну посаду. На практиці дуже часто виникає вельми спокуслива для державного службовця (судді чи іншого працівника суду) ситуація, в якій його особисті та громадські інтереси перетинаються. Більше того, реалізація публічного інтересу «на свою користь», за своїм розсудом вимальовує для нього чималу матеріальну, політичну чи іншу вигоду [8, с.88]. Тому в суспільній свідомості

реалізація особистих (приватних) інтересів публічними службовцями вважається такою, що не лише призводить до корупції, але й порушує загальноприйняті моральні норми, а тому виникає потреба законодавчого закріплення етичних засад діяльності публічних службовців і щодо питання врегулювання конфлікту інтересів у тому числі. При цьому необхідним є одночасне запровадження відповідних механізмів недопущення реалізації таких інтересів публічними службовцями з використанням службових повноважень, а також заходів юридичної відповідальності за порушення етичних засад публічної служби [3, с.15–16]. Підтвердженням зазначеної тези є досвід європейських національних програм запобігання конфлікту інтересів, який запровадив два підходи до його врегулювання: програми запобігання конфлікту інтересів є або частиною стратегії запобігання та протидії корупції, або складником стратегії гарантування та підвищення етичних стандартів професійної поведінки в державному секторі [9, с.183]. Саме тому, на нашу думку, обов'язковим є й аналіз етичних аспектів вирішення питання конфлікту інтересів.

Якщо звернутися до Кодексу суддівської етики, затвердженого Рішенням XI з'їзду суддів України 22.02.2013 року, то прямого посилання на конфлікт інтересів ми не знайдемо, і лише у ст.ст.18, 19 цього документа згадується про приватні інтереси судді. Зокрема, зазначається, що суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім'ї. Суддя повинен враховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на поведінку судді чи ухвалення судових рішень [10]. Однак, на нашу думку, такі етичні засади, є достатньо обмеженими, а саме лише врахування майнових та інших особистих інтересів є недостатньо дієвим механізмом реального запобігання конфлікту інтересів. Слід зазначити, що Проектом Кодексу першочергово питання конфлікту інтересів була присвячена ст.9, в якій зазначалося, що суддя не має права використовувати свій статус, авторитет судді, службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою отримання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб. Суддя не повинен допускати використання авторитету його посади іншими особами для досягнення особистих інтересів. Суддя може приймати дарунки, які відповідають

загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви з обмеженнями, встановленими законами України.

Суддя зобов'язаний бути обізнаним про свої матеріальні інтереси та вживати розумних заходів для одержання інформації про майно і джерела його походження, фінансовий стан та матеріальні інтереси членів своєї родини. Суддя зобов'язаний щороку у визначений законом термін подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. Вважаємо, що ця норма є досконалішою за своєю конструкцією, оскільки закріплює не лише обов'язок обізнаності особистих інтересів, а також недопустимості вчинення будь-яких дій з метою їх задоволення, заборону вчинення будь-яких дій з метою отримання дарунків чи неправомірної вигоди [11].

На окремий аналіз заслуговують Правила поведінки працівника суду, затверджені Рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року № 33, оскільки саме цим актом питання конфлікту інтересів працівників суду врегульовано дуже ретельно: як надано нормативне визначення конфлікту інтересів та приватних інтересів, так і передбачено заходи щодо його попередження. Однак не позбавлені Правила й певних недоліків. Так, наприклад, визначення конфлікту інтересів надане у п.3.9.1 (Конфлікт інтересів – протиріччя між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його службової діяльності) [12] тотожне поняттю потенційного конфлікту інтересів, що закріплене у Законі України «Про запобігання корупції», ігноруючи випадки реального конфлікту інтересу. Пунктом 3.9.3 Правил закріплено, що працівник суду задля попередження конфлікту інтересів зобов'язаний: 1) уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів; 2) вдаватися до дій, які можуть бути сприятливими для будь-якої зі сторін у справі або адвокатів, що беруть участь у процесі; 3) не використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у приватних інтересах інших осіб [12]. Логічним продовженням зазначеної норми, на нашу думку, повинна бути норма про врегулювання конфлікту інтересів, у випадку коли попередити його виявилось неможливим, наприклад шляхом повідомлення про наявний конфлікт інтересів голові суду або керівнику

апарату суду, які повинні оцінити рівень конфлікту і вжити належних заходів для нейтралізації ситуації.

Отже, нами було встановлено, що відповідно до досвіду європейських країн, на рівні національного законодавства України питання регулювання конфлікту інтересів у суді здійснюється на рівні антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, про судоустрій і статус суддів, а також нормами актів етичної поведінки. На підставі аналізу зазначеного законодавства можна стверджувати, що найбільш повно питання конфлікту інтересів як суддів, так й інших працівників суду, врегульовано на рівні антикорупційних засад. У свою чергу, Закони «Про судоустрій і статус суддів» і «Про державну службу» лише опосередковано згадують про конфлікт інтересів в нормах, що мають бланкетний характер. На нашу думку, такий стан правового регулювання не передбачає специфіки саме судової діяльності, що можна вважати суттєвим недоліком. Також треба підкреслити, що конфлікт інтересів є категорією етичною, так само як і корупційно-правовою, а тому його врегулювання повинно здійснювати й шляхом ети-

чних норм. Тому, як на нас, у Кодексі суддівської етики повинно бути приділено більше уваги питанню конфлікту інтересів, його запобіганню та порядку врегулювання. Що стосується Правил поведінки працівника суду, то основним їх недоліком є визначення конфлікту інтересів лише як можливих, потенційних, а не реальних суперечностей між службовими та особистими інтересами. Отже, треба погодитись, що поруч з іншими причинами виникнення конфлікту інтересів у суді: відсутністю раціональної кадрової політики, неефективної організації праці судових працівників, низьким рівнем заробітної плати, велику вагу мають саме недосконалість нормативно-правового регулювання зазначеного питання, а також низький рівень морально-етичного складника в судових органах [13, с.257] Відсутність єдності і повноти у врегулюванні питання конфлікту інтересів у суді, у свою чергу, ускладнює практичне запобігання корупції під час здійснення правосуддя, і як наслідок гальмує відновлення довіри громадян до правосуддя. А тому потребує подальшого удосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бангалорські принципи поведінки суддів від 19.05.2006 р. / схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 № 2006/23. URL: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Bangalore_principles_ukr.pdf.
2. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699–VII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18>.
3. Лопушинський І. П. Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми законодавчого врегулювання в Україні. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»*. Сер.: Державне управління. 2010. Т. 130. Вип. 117. С. 11–18.
4. Василевська Т. Е. Конфлікт інтересів на державній службі: етичні аспекти. *Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки*. 2014. № 1. С. 106–120.
5. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
7. Про державну службу : Закон України від 03.08.2017 № 889–VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19>.
8. Кім К. В. Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія: Право. 2014. № 1137. Вип. 18. С. 86–89.
9. Токар-Остапенко О. В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні. *Стратегічні пріоритети*. 2014. № 2. С. 182–183.
10. Кодекс суддівської етики : рішення / XI з'їзд суддів України від 22.02.2013. URL: http://zib.com.ua/ua/14385-kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html.
11. Кодекс суддівської етики : проект / XI з'їзд суддів України від 22.02.2013. URL: <http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki.pdf>.
12. Правила поведінки працівника суду та коментар / Державна судова адміністрація України та Рада суддів України. К., 2010. 23 с.
13. Олешко О. Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2015. Вип. 1. С. 254–265.

REFERENCES

1. Banhalors'ki pryntsyipy povedinky suddiv [Bangalore Principles of Judges Behavior]. (19.05.2006). *Ekonomichna ta Sotsial'na Rada OON* (27.07.2006 No 2006/23). Retrieved from http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Bangalore_principles_ukr.pdf (in Ukr.).
2. Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2014–2017 roky [On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2014–2017]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1699–7). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18> (in Ukr.).
3. Lopushyns'kyy, I. P. (2010). Konflikt interesiv na derzhavniy sluzhbi: problemy zakonodavchoho vrehulyuvannya v Ukrayini [Conflict of Interest in the Civil Service: Problems of Legislative Settlement in Ukraine.]. *Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylyans'ka akademiya»*. Ser.: Derzhavne upravlinnya. T. 130. (117). 11–18 (in Ukr.).
4. Vasylevs'ka, T. E. (2014). Konflikt interesiv na derzhavniy sluzhbi: etychni aspekty [Conflict of Interest in the Civil Service: Ethical Aspect]. *Naukovo-informatsiynyy visnyk Akademiyi natsional'noyi bezpeky*, (1). 106–120 (in Ukr.).
5. Pro zapobihannya koruptsiyi [On Preventing Corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (in Ukr.).
6. Pro sudoustriy i status suddiv [On Judicial System and Status of Judges]. *Zakon Ukrayiny* (02.06.2016 No 1402–8). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (in Ukr.).
7. Pro derzhavnu sluzhbu [On the Civil Service]. *Zakon Ukrayiny* (03.08.2017 No 889–8). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19> (in Ukr.).
8. Kim, K. V. (2014). Konflikt interesiv na derzhavniy sluzhbi: pravovyy aspekt [Conflict of Interest in the Civil Service: Legal Aspect]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina*. Seriya: Pravo. № 1137. Vyp18. С. 86–89 (in Ukr.).
9. Tokar-Ostapenko, O. V. (2014). Urehulyuvannya konfliktu interesiv na derzhavniy sluzhbi: mozhlyvosti zastosuvannya yevropeys'koho dosvidu v Ukrayini [Settlement of conflicts of interest in the civil service: possibilities of applying European experience in Ukraine]. *Stratehichni priorytety*, (2). 182–183 (in Ukr.).
10. Kodeks suddivs'koyi etyky: rishennya [Code of Judicial Ethics: Decision]. (22.02.2013). *11 z'yizd suddiv Ukrayiny*. Retrieved from http://zib.com.ua/ua/14385-kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html (in Ukr.).
11. Kodeks suddivs'koyi etyky: proekt [Code of Judicial Ethics: Project]. (22.02.2013). *11 z'yizd suddiv Ukrayiny*. Retrieved from <http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki.pdf> (in Ukr.).
12. Pravyla povedinky pratsivnyka sudu ta komentar [Rules of conduct of the court employee and comment]. (2010). Kyiv: *Derzhavna sudova administratsiya Ukrayiny ta Rada suddiv Ukrayiny* (in Ukr.).
13. Oleshko, O. (2015). Osoblyvosti upravlinnya konfliktom interesiv u sferi derzhavnoyi sluzhby [Features of conflict management interests in the field of civil service]. *Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya*, (1). 254–265 (in Ukr.).

Надійшла 14.11.2017

Юревич І. В., Мхитарян Л. Е. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 460–465. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_72.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206225>

Зазначено, що конфлікт інтересів є однією з найбільш гострих проблем судового управління, що негативно впливає на ефективність та результативність діяльності судових органів, стає потенційним джерелом корупційних дій. Досліджено поняття конфлікту інтересів, зокрема, інтересу у загальнотеоретичному розумінні, аналізується чинне законодавство на предмет регулювання конфлікту інтересів як суддів, так й інших працівників суду, зупиняється увага на антикорупційних засадах. Визначені причини виникнення конфлікту інтересів у суді.

Ключові слова: суд, судова влада, судова система, конфлікт інтересів, судова реформа, антикорупційні стандарти, етика суддів

Юревич И.В., Мхитарян Л.Е. Урегулирование конфликта интересов в суде: антикоррупционные принципы и этические аспекты

Отмечено, что конфликт интересов является одной из наиболее острых проблем судебного управления, негативно влияет на эффективность и результативность деятельности судебных органов, становится потенциальным источником

коррупционных действий. Исследовано понятие конфликта интересов, в частности, интереса в общетеоретическом смысле, анализируется действующее законодательство на предмет регулирования конфликта интересов как судей, так и других работников суда, останавливается внимание на антикоррупционных началах. Определены причины возникновения конфликта интересов в суде.

Ключевые слова: суд, судебная власть, судебная система, конфликт интересов, судебная реформа, антикоррупционные стандарты, этика судей

Yurevich I.V., Mkhitarian L.E. Settlement of the Conflict of Interests in Court: Anti-Corruption Principles and Ethical Aspects

In the article it is pointed out that conflict of interests is one of the most acute problems of the judicial administration, which negatively affects the efficiency and effectiveness of judicial activity, and it becomes a potential source of corruption. It is emphasized that detection of mechanisms for preventing conflicts of interest in court is an actual interdisciplinary problem. In the article it is dealt with the concept of conflict of interest, including interest in general theoretical understanding, it is analyzed current legislation for regulating conflicts of interest of both judges and other court staff, and it is stopped attention to anti-corruption principles.

On the basis of European experience and national legislation it is stated that the regulation of conflict of interest in the trial carried out at anti-corruption legislation, legislation on public service, the judicial system and status of judges and acts norms of ethical behavior. The most complete question of conflict of interests of both judges and other court employees is regulated at the level of anti-corruption principles. It is noted that anti-corruption legislation establishes the following conflict of interest: real, influencing objectivity or impartiality of the decision by an official or committing or non committing acts during the execution of these powers, and the potential that can only affect the objectivity or the impartiality of the decision-making by the official, or the commission or non-commissioning of actions while exercising his powers.

There are determined the causes of conflicts of interest in court. Along with other causes of a conflict of interest in the court these are called: lack of rational personnel policy, ineffective organization of labor lawyers, low wages, high importance of the imperfection of the regulatory legal regulation of the issue, as well as low moral and ethical component in the judiciary.

The lack of unity and completeness in addressing the issue of conflict of interests in court, in turn, complicates the practical prevention of corruption in the administration of justice, and as a result slows restore public confidence in the justice.

Key words: court, judicial power, judicial system, conflict of interest, judicial reform, anti-corruption standards, ethics of judges